

Eshmurotov Yarashboy Erkinovich

Olimov Rashid Ilhomboyevich

Xorazm viloyati Shovot tumani 5-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5879513>

TA'LIMDA JISMONIY TARBIYA SOHASIDAGI ISLOHOTLAR SAMARALARI

Annotatsiya: *Mazkur maqolada yurtimizda uzliksiz ta'lim tizimining jismoniy madaniyat sohasidagi amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligi qay darajada ekanligi haqida fikr mulohazalar yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *Jismoniy tarbiya, Sog'lom muhit, Sog'lom turmish tarzi, "Umid nihollari", "Barkamol avlod", "Universiada", Islohotlar samaradorligi.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается эффективность проводимых реформ в области физической культуры в системе непрерывного образования в нашей стране.*

Ключевые слова: *Физкультура, здоровая окружающая среда, здоровый образ жизни, Умид нихоллари, Баркамол авлод, Универсиада, эффективность реформ.*

Abstract: *This article discusses the effectiveness of the ongoing reforms in the field of physical culture in the system of continuing education in our country.*

Key words: *Physical Education, Healthy Environment, Healthy Lifestyle, Umid Nihollari, Barkamol Avlod, Universiada, Effectiveness of Reforms.*

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng, Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportning ommalashuvini yanada yuqori pog'onaga ko'tarish, jismoniy madaniyat harakatini rivojlantirish, xalq milliy o'yinlarini qayta tiklash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, zamonaviy sport turlari bo'yicha iqtidorli sportchilarni tayyorlash va ularning sport mahoratlarini oshirish maqsadida mamlakatimizning Birinchi Prezidenti Islom Karimov tomonidan amalga oshirish borasida ko'plab, qabul qilgan farmon va qarorlari mamlakatimizda sporti sohasini ommalashtirish va rivojlantirishda muhim ahamiyatiga ega bo'ldi. 1992-yilning yanvar oyida mamlakatda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning huquqiy asosi "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Mamlakatimizda demokratik o'zgarishlar va iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning zarur sharti sifatida ta'lim sohasini takomillashtirish izchillik bilan amalga oshirilmogda. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov rahnamoligida barkamol avlodni tarbiyalash, ularga hech kimdan kam bo'lmagan zamonaviy shart-sharoitlar yaratish borasida olib borgan ishlari o'zining samarasini ko'rsatdi. Prezidentimiz tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan uch bosqichli musobaqalar tizimi - "Umid nihollari", "Barkamol avlod" va "Universiada" bellashuvlari yosh avlodni ona-yurtga sadoqat

ruhida tarbiyalash, ular orasida sogʻlom turmush tarzini qaror toptirish, gʻalabaga boʻlgan intilish fazilatlarini kuchaytirishda oʻziga xos kamolot maktabi vazifasini oʻtamoqda. Mazkur sport oʻyinlari maktab oʻquvchilaridan tortib, oliy taʼlim muassasasi talabalarigacha, yaʼni yosh avlodning barcha vakillarini qamrab olishi bilan ahamiyatlidir.

Bugungi kunda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar ham oʻzining yuksak samaralarini bermoqda.

2018-yilning 5-mart kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida"gi farmoni qabul qilindi. Farmonga muvofiq, ilgari davlat qoʻmitasi va uning hududiy boʻlinmalari negizida Oʻzbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi tashkil etilib, uning vazifa va vakolatlari kengaytirilgandi. 2018-yil 20-sentyabr kuni Yurtboshimiz tomonidan jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish masalalariga bagʻishlangan yigʻilish oʻtkazildi. Unda sportchilarni tanlab olish - seleksiya ishlarini takomillashtirish boʻyicha yangi tizim joriy etilishi dastlabki natijalarini berganligi taʼkidlandi.

Biz xalqaro sport maydonlarida Oʻzbekistonning nufuzi va obroʻ-eʼtiborini oshirishga katta hissa qoʻshgan sportchilarimiz bilan faxrlanamiz. Shu bilan birga, oliy sportda erishilgan yutuqlar bilan chegaralanmasdan, ommaviy sportga ham katta eʼtibor berishimiz kerak - dedi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mazkur yigʻilishda.

Mustaqilikka qadar Oʻzbekiston xalqaro sport jamoatchiligi uchun qaryib yopiq edi. Futbol va tennis boʻyicha oʻsmirlar oʻrtasida sobiq sotsialistik davlatlar sportchilari ishtirokida oʻtkazilgan turnirlarni hisobga olmaganda, mamlakatimizda xalqaro musobaqalar deyarli oʻtkazilmadi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 3 iyundagi "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida"gi qarori sohadagi yana bir muhim hujjat boʻldi. Ushbu qaror bilan Oʻzbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish dasturi qabul qilindi. Dasturda 2017-2021- yillarda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish uchun 995,2 milliard soʻmdan ziyod mablagʻ sarflanishi, sport maktablarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash maqsadida 167 ta sport inshooti, jumladan, 90 ta sport majmuasi va 77 ta suzish havzasini qurish, rekonstrukciya qilish, kapital tamirlash, jihozlash va qayta jihozlash nazarda tutilgan. Dastur doirasida joriy yilda 153 ta bolalar maydonchasi tamirlangan, 232 ta zamonaviy maydoncha, Nukus shahrida sportning olimpiya va milliy turlariga ixtisoslashtirilgan sport majmuasi foydalanishga topshirilgan. Yigʻilishda bu borada yoʻl qoʻyilgan kamchiliklar ham koʻrsatib oʻtildi. Xususan, Bolalar sportini rivojlantirish jamgʻarmasi mablagʻlari hisobidan 39 ta sport inshootini qurish va rekonstruksiya qilish ishlari jadvaldan ortda qolgani, suzish havzalarini zamonaviy

anjomlar bilan jihozlash kechiktirilgani tanqid qilindi. Bu kamchiliklarni bartaraf etish, yil oxirigacha qurilish ishlarini yakunlash bo'yicha topshiriqlar berildi.

Har bir davlat hayotida shunday palla keladiki, bosib o'tilgan bosqichlarni baholash, erishilganlarga yakun yasash va orttirilgan tajribani hisobga olgan holda kelgusi rivojlanish istiqbollari belgilab olish lozim bo'ladi.

Aytish joizki, jismoniy tarbiya va sport sohasining rivojlanish istiqbollari O'zbekiston Respublikasini ilg'or, rivojlangan davlatlar qatoriga chiqarish, demokratik huquqiy davlat qurish va bozor munosabatlariga o'tish konsepsiyasi bilan bevosita bog'liq. Oliy ta'lim o'quv yurtlari faoliyatida jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini tayyorlash sifatini oshirish - bu yuqori malakali sportchilarni tarbiyalashning yangi samarali uslublaridan foydalanish, jismoniy tarbiya va sport sohasida fanni yanada rivojlantirish, axolining keng qatlamlarini sog'lomlashtirish metodlarini ishlab chiqish, bolalar sportini rivojlantirish demakdir.

Jismoniy tarbiya va sport faqat jismonan rivojlantiribgina qolmay, balki ma'naviy jihatdan tarbiyalashning muhim vositalaridan biridir. Uzoq tarixga ega bo'lgan o'zbek xalqi ta'lim tarbiyaga oid boy merosga ega bo'lib, avlodlarga insonparvarlik, kamtarlik, do'stlik, mehr-muhabbat, birodarlik kabi umuminsoniy fazilatlar qatorida chinakam jismoniy barkamollik sifatlarini tarbiyalab kelgan. Vatanimizning kelajagi bo'lmish farzandlarimizning birinchi navbatda sog'lom, jismonan baquvvat bo'lishi, aqliy va ma'naviy kamol topishi uchun qulay sharoitlar bo'lg'usi o'qituvchi qadrlarni aynan jismoniy madaniyat o'qituvchilarini yuqori darajada, jahon andozalariga mos ravishda tayyorlash zarurligini takoza etadi.

Yoshlarni jismonan hayotga tayyorlashda barcha fanlarni, aynan jismoniy madaniyat darslarini o'qitishda yangi ta'lim texnologiyalaridan o'rinli foydalana bilish katta ahamiyatga egadir. Chunki yoshlarni hayotda o'z o'rnini topishi oson amalga oshmasligini hisobga olgan holda ularni jismonan baquvvat qilib yetishtirishni oliy ta'lim muassasasi ta'lim-tarbiya jarayoni bilan bog'likligi, bu jarayonda turli davr talablarini hisobga olgan holda yangi-yangi uslub va vositalar asosida, ob'ektiv sharoit va sub'ektiv omillarning birgalikda mavjud bo'lishini, fan yutuqlari asosida yangi zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalana bilish zarurati mavjuddir.

Maqsad zamonaviy ta'lim texnologiyasi bo'yicha jismoniy tarbiya darslarini o'tish usuli, funktsional tuzilmasi va ta'lim metodlarining mohiyatini, mazmunini o'rgatish va buning oqibatida yuqori natijalarga erishishdir. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida avvalo ruhiyat, pedagogik bilimlardan tashqari ijtimoiy fanlar tizimidan xabardor bo'lib borish zarurligiga ham o'rgatish darkor.

Mashg'ulotlarda ko'zga tashlanadigan har bir talabaning o'qimishliligi, jismoniy barkamolligi, uning o'z ustozlari bilan yaratuvchanlik maiakasi ya'ni yangi takliflar bilan chiqishi ta'lim tizimida yangidan yangi o'qitish usublaridan foydalanish mumkinligini ko'rsatadi. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlaridagi talabalarning yaratuvchanlik mahorati- malakasi bo'lg'usi ulug'vor sportchi bo'lib shakillanishi va

jonajon O'zbekistonimizni jahon miqyosiga ko'tarishi inson va jamiyatning farovonligidan dalolatdir.

Insonning jismoniy madaniyatligi jismoniy madaniyatligi uning qanday jismoniy imkoniyatlari, bilim, ko'nikmalarga ega ekanligi hamda undan qanchalik foydalanishi bilangina emas, balki uning shaxsiy salomatligiga, farovonligiga mos kelishi bilan belgilanadi.

Jismoniy tarbiya inson kamolotining turli qirralari, sog'lomlashtirish metod va usullari, sog'lom turmush tarzi (usuli)ni shakllantirish asoslari haqida keng doirali bilimlarni o'zlashtirishga imkon beradi.

Har bir murabbiy quyidagi zarur vazifalarni hal qilishni nazarda tutishlari zarur talabalarning ma'naviy va ahloqiy sifatlarini rivojlantirish, idroki va aql-zakovatini o'lchash va baholash, talabalarning qobiliyatlari va odamiylik sifatlarini o'stirish, etuk mutaxassis bo'lib etishishi muammolari bo'yicha ruhiy-pedagogik tadqiqotlarni bajaradi.

Respublikamizda sport jamolari, klublari, kollej va sport maktablariga bolalar o'smirlarni jalb qilish, ularni sport mashg'uloti va musobaqalariga jismoniy va psixologik jihatdan tayyorlash uchun tegishli imkoniyatlar yaratilmoqda. Shuningdek, davlat tomonidan sport jamoalariga, ayniqsa, bolalar sportini rivojlantirish va boshqa maqsadlarga aniq moddiy mablag', sport anjomlari ajratilmoqda, barcha qulayliklarga ega sport inshootlari qurilib foydalanishga topshirilmoqda. Sportchilarimiz jahon va olimpiada o'yinlarida ishtirok etishmoqda Sportchilarimizning Osiyo va xalqaro musobaqalarda nufuzli o'rinlarni egallashlarida sport psixologiyasining alohida o'rni bor. Chunki sport jamoalari g'alabasini ta'minlashda bu fanning nazariy va amaliy asoslarini chuqur o'zlashtirib olgan murabbiylar qatori komanda psixologlari ham aniq maqsadga qaratilgan ishlarni amalga oshirmoqdalar. Ular jamoada sportchilarni g'alabaga undaydigan ma'naviy- ruhiy sifatlarini rivojlantirish, o'zaro munosabatlarda yagona maqsad yo'lida birlashish, buning uchun xalaqit beradigan salbiy hissiyotlarni bartaraf etish borasida ilmiy-izlanishlar olib borilmoqdalar

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi 513-XII-son qonuni. 1992-yil 14-yanvar.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ 3031-sonli qarori. 2017-yil 3-iyun.
3. O'zbekiston Respublikasining kadrlar tayyorlash milliy dasturi . 1997-yil. 29-avgust.
4. F.A.Kerimov Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. – T.: “Zar qalam”, 2004.
5. K.Maxkamdjonov, R.Salomov, I.Ikramov. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. – T., 2008.

